

ЎҚИТИШ ЖАРАЕНИДА МОДУЛЛИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯСИ

Усмонов Абдукаххор

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация: Ушбу ишда таълим бериш жараени ва унинг ташкилий қисмлари, воситалари ва мохияти кенг ёритилган. Ўқитишнинг модулли шаклли ва унда таълим жараени ҳақида тушунтирилган.

Калит сўзлар: ўқув материали, модул, педагогика, қобилият.

Хозирги замон таълим тизимини модернизациялаш жараёни кечаётган бир вақтда йўналишга қараб ҳар бир талабанинг ижтимоий ва унинг билан индивидуал ишлаш, унга бериладиган ўқув материални ўзлаштириш қобилиятини инобатга олган ҳолда таълим бериш усулини жорий этишга муҳим эътибор қаратилмоқда. Замонавий ахборот коммуникация технологиялари асосида ташкил этилаётган ўқитиш тизими изчил суръатларда ривожланиб бориши таълим тизими ўқув материаллари мазмунига тегишли ўзгартиришлар киритилишини тақозо этмоқда. Ахборот коммуникация технологияларини ривожланиши халқаро миқёсда мулоқотни таъминлаш учун таълимнинг барча босқичларида чет тилларини мукамал ўзлаштиришга зарурат туғдирмоқда.

Шахснинг сифат ва билим кўрсаткичларига эришиш тизими модуллар иерархиясини ташкил этади. Меҳнат янгиликларини модулли ўқитиш технологияси қисқа муддатда ёш мутахассисларни тайёрлаш билан бирга малакаларини ҳам кўзда тутди. Модулли ўқиш ўқув жараёнини шундай ташкил этишни кўзда тутдики, бунда ўқув материаллари модулларга бўлинади. Бир неча модуллар тўплами маълум ўқув мавзуси ёки ўқув фани мазмунини ёритади. Модуллар мақсадли (янги ходисалар, аниқ фактлар ҳақидаги маълумотлардан), ахборотлар (китоб, ўқув қўлланма, дарслик), жараёнлар

(амалий топшириқ ва машқлардан) иборат бўлиши мумкин. Ўрганилиши лозим бўлган ўқув материалларининг ҳажми ва таркиби, талабанинг тайёргарлик ҳолати ва ҳар бир талабанинг келгусидаги мутахассислик даражасига қараб белгиланади.

Олий ўқув юрти ўқитувчиси у фақат ўқитувчи – билим узатувчи, тадқиқотчи – олим бўлибгина қолмай, балки у талабанинг руҳий ҳолатини, ёшларнинг ўсмирлик хусусиятларини билиши учун малакали руҳшунос ҳам бўлиши керак. Меҳнат бозорининг изчил ўзгариб туриши мутахассис кадрлар тайёрлаш таълим тизимида янги ҳолатларни юзага келтирмоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда ўқув масканларининг асосий вазифаси ёшларга билим ва мутахассислик бериш билан чегараланмай, янги техника ва технологияларни ўргатишга мослашиш, шаклланиш, янги мутахассислик малакаларини оширишдан иборат. Бугунги кундаги таълим тизимини модернизацияланишуви инновацион ҳарактерга эга, яъни таълим мазмунини, фаолият шаклини ўзгартиришни талаб этади.

Модулли блокли ўқитиш – педагогик технологиянинг бир тури ҳисобланиб, якка шахсга қаратилган. У бир вақтда ўқув жараёнларини оптималлаштириш, ўқув мақсадига эришишда унинг тўлиқлигини таъминлаш, талабанинг шаклланиши ва англаш доирасини кенгайтиради. Ушбу технология талабаларнинг мустақил равишда илмий оммабоп ва адабиётларни ўрганиш, ўқиш билан ишлаш жараёнида билимга эришишга асосланган. Модул технологияси талабанинг ўз-ўзини бошқариш учун англаш, ўзлаштириш фаолиятини бошқаришни, унинг кенг имкониятларини мувофиқлаштиришга олиб келади. Модул талаба интеллектини, мустақиллигини, коллективлашувини, ўқув-ўзлаштириш фаолиятини бошқара олиш қобилиятини шакллантиради. Модулли-блокли ўқитиш технологияси ҳар бир талабада мустақил билим олиш қобилиятини ривожлантиради, мустақил маълум бир мақсадга эришишга ўргатади, ўз-ўзини билим савиясини баҳолайди, ўзлаштириш ва билим олишдаги камчиликларини англайди.

Модулли-блокли технология жорий этилганда барча педпгогик жараён иштирокчилари ўз-ўзини таҳлил, назорат, баҳолаш ва мослашиш кўникмаларига эга бўладилар. Ушбу технология шарофати билан “ўқитувчи-талаба” тизимида марказий ўрнида талаба бўлади. Чунки талаба маълум вақт оралиғида, ўзи тушунганича, англаганича ва эслаганича ўз имконият доирасида топшириқни бажаради. Бу ўз навбатида талабада фанга бўлган қизиқишини орттиради, доимий бандлиги тартиббузарликни олдини олади.

Шундай қилиб, модулли-блокли ўқитиш технологияси куйидагиларни таъминлайди: талаб қилинган стандарт даражасида ва шахсий қобилиятларига мос ва талабанинг ўзлаштириш имконига қараб маълумотни сифатли ўзлаштириш; гуруҳли ва якка тартибда ўқитиш фаолиятларини мувофиқлаштириш; талабаларнинг тез мослашиши.

Ҳулоса қилиб айтганда модулли-блокли ўқитиш технологиясини амалда, таълим тизимида жорий этилиши талабанинг олган назарий билимларини бевосита тажрибада қўллаш амалий кўникмаларини шакллантиришга, унинг фан материалларини ўзлаштиришга ижодий ёндошишига, инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш сирларини ўрганишга олиб келади.

Адабиётлар:

1. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш маммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.

2. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

3. Кодиров Р. Влияние норм подкормки и орошения озимой пшеницы сортов “Дурдона” и “Аср” на урожайность зерна и соломы// Мелиорация и водное хозяйство. – 2019. -№4. – С.29-30.